

БОДОМНИНГ ТЕШИКЛИ ДОҒЛАНИШ КАСАЛЛИГИГА ҚАРШИ ФУНГИЦИДЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ЎРГАНИШНИНГ АХАМИЯТИ

Отажонов Анваржон Абдурахим угли

К.Х.Ф.Ф.Д. дотсент

Н.С.Хайтбоева

Усимликлар карантини ва химояси илмий тадқиқот институти

1-боскич таянч докторанти

Аннотация: Мақолада Фарғона вилояти Тошлоқ тумани, Турват ўрмон хўжалик бўлимига қарашли бодом боғида тарқалган тешикли доғланиш касаллигига қарши КАНТОР к.э.к. (Б) (200г/л), МЕДЕЯ м.эм. 80 г/л (Б) (50 г/л+30 г/л), АЛКОБАН 70 % с.э.г.(700 г/кг) фунгицидларнинг таъсир этиши ўрганилган. Ўтказилган тадқиқотлар асосида қўлланилган фунгицидларнинг сарф меъёри, касалликнинг тарқалиши, касалликнинг ривожланиши ва биологик самарадорлик ўрганилган. Олинган маълумотлар бодомнинг тешикли доғланиш касаллигига қарши кураш чораларини ишлаб чиқишда асос бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: бодом, *Clasterosporium carpophilum*, КАНТОР к.э.к (Б) (200г/л), МЕДЕЯ м.эм. 80 г/л (Б) (50 г/л+30 г/л), АЛКОБАН 70 % с.э.г.(700 г/кг) тешикли доғланиш, касаллик, вегетация даври, барг.

КИРИШ. Бодом боғларини ривожлантириш ва ҳосилдорликни янада оширишда янги интенсив технологияларни қўллаш билан биргаликда уларни зарарли организмлар, жумладан касалликлардан химоя қилишнинг аҳамияти юқоридир. Бунда, бодомни турли касалликлардан химоя қилиш, уларни тарқалиши ареали, ривожланиши, зарарини аниқлаш ва самарали кураш чораларини қўллаш ўта муҳим ҳисобланади. Бодом дарахтининг ўсув даврида фитосанитар ҳолатини доимий назорат қилиш, муайян касалликнинг кучли тарқалиши ва ривожланиши хавфи мавжуд бўлганида ўсимликларни химоя қилиш бўйича тезкор чора-тадбирларни қўллаш орқали катта миқдордаги

Бодом боғларни ҳосилини сақлаб қолиш мумкин. Бодом касалликлари орасида клястероспориоз сўнги йилларда кенг тарқалиб Бодом ҳосилдорлигининг пасайишига таъсир этиб, катта иқтисодий зарар келтирмоқда. "Клястероспориоз" касаллигини кўзгатувчиси *Clasterosporium carpophilum* замбуруғидир. Ўзбекистон шароитида клястероспориоз туркуми вакиллари кўзгатадиган касаликларининг турлар таркиби, касаллик кўзгатувчисининг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш орқали уларга қарши илмий асосланган кураш чораларини ишлаб чиқиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Бодомда клястероспориоз касаллиги дарахтларнинг барги, куртаги, гули, бўғимлари, мевакуртак ва куртак шохлари зарарлайди. Баргларда думалоқ оч-кўнғир доғлар пайдо бўлиб, 1—2 ҳафтадан сўнг тешикчалар пайдо бўлади. Новда ва куртакларда кичкина майда тиниқ тўқ сарик, қизғиш доғлар пайдо бўлиб, ёрилади, улардан тиниқ елимсимон модда ажралиб чиқади. Зарарланган новда ва куртаклар қуриб қолади. Меваларда ҳам дастлаб майда қизғиш доғлар, сўнгра зарарланган жойларда ёриклар, мева пўстида қора кўтирсимон доғлар юзага келади. Бу касаллик кўпинча ўрик, бодом, шафтоли, олча ва гилосга катта зарар етказиши мумкин. Замбуруғнинг асосан, зарарланган ўсимлик қолдиқларида мицелий ёки конидия шаклида қишлайди. Баҳорда ёғингарчилик кўп бўлганда касаллик авж олади. Касаллик кучли ривожланиш хавфи бўлса, фунгицидлар билан ишлов бериш тавсия этилади. Илмий адабиётлар билан танишиш давомида бодом боғларда клястероспориоз касаллигини ўрганиш ва уларга қарши кураш чораларини амалга ошириш бўйича тадқиқот ишлари режали ососда олиб борилмаганлиги маълум бўлди.

$$P = \frac{(a \times b) \times 100}{N \times K};$$

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТЛАРИ ВА УСЛУБИЯТИ. Тадқиқот ишларимизни Фарғона вилояти Тошлоқ тумани Турват ўрмон хўжалик бўлими қарашли Бодом боғида тарқалган клястероспориоз касаллигига бодом

боғида бир нечта навларида ўтказилди. Касалликнинг ривожланиши қўйидаги формула асосида аниқланди: бунда:

R – касалликнинг ривожланиш даражаси,
 $E(a \cdot b)$ – зарарланган ўсимликлар сони (a),
 шунга мос равишда зарарланиш балли
 ҳисобида (b),
 N – ҳисобга олинган ўсимликларнинг
 умумий сони

$$B_{\text{ЭФ}} = \frac{a - b}{a} \times 100;$$

K – зарарланишнинг шкаладаги энг юқори бали.

Фунгицидларнинг биологик самарадорлиги қўйидаги формула асосида ҳисобланди:

бунда: $B_{\text{ЭФ}}$ – биологик самарадорлик,

a – касалликнинг ривожланиши назоратда,

b – касалликнинг ривожланиши тажриба вариантыда. Касалликларни кузатиш ва ҳисобга олиб бориш ишлари ВИЗР (1985) ва Госхимкомиссия ЎЗР (2004) услубий қўлланмалари асосида олиб борилди.

Тажриба вариантлари: КАНТОР к.э.к (Б) (200г/л), МЕДЕЯ м.э. 80 г/л (Б) (50 г/л+30 г/л), АЛКОБАН 70 % с.э.г.(700 г/кг) Назорат – сув билан.

Фунгицидлар билан бодом боғида қарши барг куртак чиқариятган даврида 2 марта 25.02.2021 йил ва 10.03.2021 йилда ишлов берилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ.

Бодом ўсимлиги тешикли доғланиш (клястероспориоз) касаллиги билан ўсув даврининг барча ривожланиш босқичларида зарарланади. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида ўсимлик зараркунандалари, касалликларига ва бегона ўтларга қарши фойдаланиш учун рухсат этилган кимёвий ва биологик ҳимоя воситалари, дефолиантлар ҳамда ўсимликларнинг ўсишини бошқарувчи воситалар рўйхатида фунгицидларнинг бирортаси ҳам бодом ўсимлигининг клястероспориоз касаллигига қарши қўллаш учун тавсия этилмаган, лекин бошқа экинларнинг бу касаллигига тавсия этилганлиги сабабли, лаборатория шароитида ўтказилган тажрибаларда клястероспориоз

касалликлари учун самарали натижа берган меъёрлари боғда тажрибаларда синаб кўрилди. Тажриба учун олинган барча фунгицидлар ва уларнинг танлаб олинган меъёрлари ижобий натижаларни намоён қилмоқда. Тажрибалар бешта вариант учта қайтариқда ўтказилди. Синаш учун КАНТОР к.э.к (Б) (200г/л), МЕДЕЯ м.э. 80 г/л (Б) (50 г/л+30 г/л), АЛКОБАН 70 % с.э.г.(700 г/кг) танлаб олинди. Кузатишимиз давомида бодомнинг турли хил навларини клястероспориоз билан турлича зарарланишини кузатдик, бунда зарарланиш Колхўзчи навида 5,1-12,8%, Гўзал навида 8,7-37,1%, Ачиқ бодом навида 5,0-6,1% ташкил этди. Бодомнинг клястероспориоз касаллигига қарши ўсимликнинг ўсув даврида фунгицидларни қўллаганимизда уларнинг назоратга нисбатан биологик самарадорлиги турлича бўлди (1-жадвал).

Бодомнинг клястероспориоз касаллигига қарши фунгицидларнинг таъсири

(1-жадвал)

№	Тажриба вариантлари	Фунгицидларнинг концентрацияси %	Касаллик тарқалиши %	Касаллик ривожланиш %	Биологик самарадорлик %
1	Назорат	-	24,2	16.6	-
2	Бордо суюқлиги (анд)	1.0	5.9	6.5	58.35
3	КАНТОР к.э.к	0.06	3.2	2.8	84.3
4	МЕДЕЯ м.э.	0.07	2.5	1.9	73.5
5	АЛКОБАН 70 % с.э.г.	0.15	5.6	4.0	65.8

Жадвал маълумотларига асосан Бордо суюқлиги қўлланилган андоза вариантыда биологик самарадорлик 62,6% ни ташкил этди. Тажриба вариантларида КАНТОР к.э.к ни гектарига 1,5 кг миқдорида қўллаганимизда касалликнинг ривожланиши 1,0-3,1 % ни, биологик самарадорлик 86,1% ни, МЕДЕЯ м.э. 1,0 л/га миқдорида қўллаганимизда касалликнинг ривожланиши 1,9% ни, биологик самарадорлик 89,2 % ни, АЛКОБАН 70 % с.э.г. ни 1,0 л/га миқдорида қўллаганимизда касалликнинг ривожланиши 4 % ни, биологик самарадорлик 75,9% ни ташкил этди. Демак, бодомнинг клястероспориоз касаллигига қарши барг куркат даврида КАНТОР к.э.к. 1,5 кг/га сарф меъёрда ва МЕДЕЯ м.э. %, к.с. 1,0 л/га сарф меъёрда касалликга қарши курашда юқори юқори биологик самарадорликга эришиш мумкин.

ХУЛОСАЛАР

1. Мевали дарахтларнинг клястероспориоз касаллигига қарши ишлатиш учун тавсия қилинган Ўзбекистон Республикасида қўллашга рухсат этилган айрим фунгицидларни бодомнинг клястероспориоз касаллигига қарши ишлатилганда самарали натижа олинди.
2. Бодомнинг клястероспориоз касаллигига қарши барг куркат даврида КАНТОР к.э.к - 1,5 кг/га ва МЕДЕЯ м.э. -1,0 л/га қўллаш орқали юқори биологик самарадорликга эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Наумов Н.А. Методы микологических и фитопатологических исследований. – Л.: Сельхозгиз, 1937. – 272 с.
2. Наумов Н.А., Козлов В.Е. Основы ботанической микротехники. – М.: Сов. Наука, 1954, – 312 с.
3. Пидопличко Н.П. Грибы паразиты культурных растений определитель. В 3-х т. – Киев, «Наукова Думка», 1977. Т.1. С. 96-127.
4. Абдурасулов А.А., Калмыков С.С.. Агротехника и лучшие сорта орехоплодных культур. Ташкент. 1985.

5. Абдурасулов А.А.. Миндаль в Узбекистане: гибридные сорта. Ж. «Садоводство и виноградарство». № 2. 2005.
6. Ханазаров А.А., Абдурасулов А.А., Юлдашев Я.Х. Состав и перспективы развития миндаля в Узбекистане. «Аграрный вестник Узбекистана». № 4. 2006.
7. Мирзаев М.М., Джавакянц М.Ю. и др. Каталог сортов плодовых, ягодных, цитрусовых, орехоплодных культур и винограда. Ташкент: Фан. 2006.
8. Ҳасанов Б.А., Очилов Р.О., Холмуродов Э.А., Гулмуродов Р.А. Мевали ва ёнғоқ мевали дарахтлар, цитрус, резавор мевали буталар ҳамда ток касалликлари ва уларга қарши кураш. Тошкент, 2010, 170-171 б.
9. Ҳасанов Б.А. Микология. Тошкент, 2019, 296-302 б.
10. Холмуродов Э.А. ва бошқалар. Қишлоқ хўжалик фитопатологияси. Тошкент, 2014, 496-498 б.
11. <http://www.vashsad.ua/rus/about.htm>